

Área Conurbada de Florianópolis (ACF)

Última atualização: 14/12/2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14471779>

Acesso a equipamentos de saúde (1600m)

Este mapa mostra a quantidade de instituições de saúde alcançadas a partir de cada segmento de via dentro de um raio de 1600m, considerando distâncias pela rede viária.

Isso inclui todos os tipos de equipamentos de saúde: postos de saúde, unidades básicas de saúde, policlínicas, hospitais, etc.

Fonte dos dados:
Equipamentos de saúde: [Geobr \(2022\)](#)
Rede viária: Open Street Map (2023)
Limites dos municípios: IBGE e Prefeitura Municipal de Florianópolis

Concepção: Barbara Vallillo Siqueira e Renato Saboya.
Elaboração: Renato Saboya.
Este mapa foi elaborado no QGIS com o plug-in [PST](#).

